

EBSHTEYN ANOMALIYASI: TUG'MA YURAK NUQSONI HAQIDA BATAFSIL MA'LUMOT

Miralimov Mirrashshod Mirnabi o'g'li

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti davolash yo'nalishi 3- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504295>

Annotatsiya. Ebshteyn anomaliyasi tug'ma yurak nuqsoni bo'lgani uchun chaqaloqlik davrida uchraydigan kasallik hisoblanadi, ammo bu kasallik genetik moyillik, yurakning boshqa nuqsonlari ta'sirida xavfomilini oshirib kattalar yoshida ham paydo bo'lishi mumkin. Biz bu ilmiy maqolada bu kasallik qanday kelib chiqishi, ta'siri, ko'rinishi va davolash yo'llarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'z: displaziya, deformatsiya, atriyal septal nuqson, litiy, baraban tayog'cha, soat oynasi, yurak bukrisi, kardiomegaliya, gepatomegaliya, bo'yin venalari pulsatsiyasi.

Аннотация. Аномалия Эбштейна является врожденным пороком сердца и представляет собой заболевание, возникающее в младенческом возрасте, однако это заболевание может появиться и во взрослом возрасте, увеличивая фактор риска вследствие генетической предрасположенности и других пороков сердца. В этой научной статье мы рассмотрим происхождение, последствия, внешний вид и способы лечения этого заболевания.

Ключевые слова: дисплазия, деформация, дефект межпредсердной перегородки, литий, барабанная палочка, песочные часы, дуга сердца, кардиомегалия, гепатомегалия, пульсация яремных вен.

Abstract. Ebstein's anomaly is a congenital heart defect and is a disease that occurs in infancy, but this disease can also appear in adulthood, increasing the risk factor due to genetic predisposition and other heart defects. In this research paper, we will look at the origin, consequences, appearance and treatment of this disease.

Keywords: dysplasia, deformation, atrial septal defect, lithium, drumstick, hourglass, heart failure, cardiomegaly, hepatomegaly, jugular vein pulsation.

Dolzarbliigi: Bu barcha tug'ma yurak nuqsonlari orasida 0,5-1,0% hollarda uchraydi ammo asoratlari jiddiy bo'lishi va diagnostikada qiyinchiliklar tug'ilishi mumkin. Shuningdek tug'ma yoki hayot davomida kasallik genini qo'zg'atish sababli kelib chiqishi ham mumkin. Shu bilan birga qonning haydalishi buzilishi natijasida yurak yetishmovchiligi rivojlanishi, yurakning elektr tizimidagi o'zgarishlar turli xil yurak ritmi buzilishlariga olib kelishi, kislorod miqdorining kamayishi natijasida teri hamda shilliq qavatlar ko'karishi, og'ir hollarda ayniqsa erta yoki o'z vaqtida tashxis qo'yilmasa va davolanmasa olimga olib kelishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi: Ebshteyn anomaliyasi haqida ma'lumot bilan bo'lishish, bu anomaliyaning genetik asoslarini o'rganish, erta va aniq tashxis qo'yish uchun yangi diagnostik usullarni va asoratlarni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish, bemorlar hayot sifatini yaxshilash.

Ebshteyn anomaliyasi – uch tabaqali klapan displaziyasi va klapaning o'ng qorincha bo'shlig'iga siljishi bilan kechadigan tug'ma yurak nuqsoni. Siljigan klapan ko'pincha keskin deformatsiyalangan, ingichkalashgan, xordalari qisqargan, so'rg'ichsimon mushaklari gipoplaziyaga uchragan bo'ladi. Ba'zi holatlarda qorinchalardagi qon bo'lmachalarga qaytib

oqishi ham mumkin. Bu o'ng yurak kameralarini sezilarli darajada kengayishiga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu sindrom atriyal septal nuqson yoki bo'lmachalararo devordagi teshik bilan ham kuzatilishi mumkin.[3]

Yurak cho'qqisiga yo'nalgan tabaqa o'ng qorincha bo'shlig'ini 2 qismga bo'ladi. Yuqorida, siljigan tabaqa ustida joylashgan qismi o'ng bo'lmacha bilan qo'shib katta bo'shliq hosil qiladi. Pastki kichik bo'lagi, siljigan tabaqa ostida joylashgan bo'lib, trabekulyar (cho'qqi) va chiqish qismi bilan birgalikda o'ng qorincha sifatida faoliyat ko'rsatadi(1-rasm).

O'ng bo'lmacha devori qalinlashgan, ayni vaqtda, o'ng qorinchaning yuqori qismi keskin ingichkalashgan, anevrizmatik bo'rtib chiqqan. Uning qalinligi 1-3 mm ni tashkil etadi. O'ng qorinchaning distal bo'shlig'i devori me'yorida yoki qalinlashgan. Homiladorlik paytida litiy kabi ba'zi dorilarni qo'llash homilada Ebshteyn anomaliyasi rivojlanish xavfini oshirishi mumkin.[4]

Gemodinamikasi.

- trikuspid qopqog'ining tolali halqasining sezilarli darajada kengayishi;
- o'ng qorinchaning kengayishi (u 1 litrdan ortiq qonni ushlab turishi mumkin), undagi bosimning oshishi;
- pastki va yuqori kavak vena bosimining retrograd ortishi.

O'ng qorincha bo'shlig'ining kengayishi va undagi bosimning oshishi oval ochilishni ochiq saqlashga va qonning o'ngdan chapga oqishi tufayli bosimning kompensatsion pasayishiga yordam beradi.[2]

Klinikasi. Ebshteyn anomaliyasi simptomlari yengildan juda og'irgacha bo'lishi mumkin. Bemor hayotining birinchi kunlarida aniqlanishi yoki hayoti davomida aniqlanishi hatto aniqlanmasligi ham mumkin. Kasallik yaxshi kechsa, uzoq vaqt unga xos belgilar kuzatilmaligi mumkin. Bemorning asosiy shikoyatlari yurak sohasida og'riq, tez nafas olishi yoki nafas qisishi, jismoniy harakatga chidamlilikning pasayishi, yurak urib ketish xurujlari, hushdan ketish kabilar hisoblanadi.[3]

Obyektiv ko'rik. Bemorlarning 75-85% da turli darajadagi ko'karish aniqlanadi. Ayrimlarida bo'yin venalarining bo'rtib chiqishi, qo'l va oyoq barmoqlarining "baraban tayoqchasi" shaklida, tirnoqlarning "soat oynasi" ko'rinishida bo'lishi kuzatiladi. Ularning ½ qismida kattalashgan o'ng bo'lmacha va o'ng klapaning yuqori bo'lagi hisobiga "yurak bukrisi" shakllanadi, u keskin kengaygan o'ng bo'lagi chap qorinchaning siljitishi hisobiga yurak cho'qqi turtkisi beshinchi-oltinchi qovurg'a oralig'ida oldingi qo'ltiq osti chizig'i sohasida bo'ladi. Yurak chegarasi chapga va o'ngga keskin kengayadi.[1]

Auskultatsiyada o'pka arteriyasi ustida II ton sustlashgan va bo'g'irlashgan, ot dupuri ritmi, uch yoki to'rt tarkibli ritm (I va II tonlarni ikkilanishi, qo'shimcha III va IV tonlar paydo bo'lishi hisobiga) eshitiladi. Aksariyat bemorlarda to'sh suyagining chap qirrasida, to'rtinchi-beshinchi qovurg'a oralig'ida yumshoq sistolik shovqin (uch tabaqali klapan yetishmovchiligi) aniqlanadi. Diastolik shovqin uch tabaqali klapan stenozi shakllanganligidan dalolat beradi.

Ebshteyn anomaliyasida o'ng qorincha turidagi (hansirash, taxikardiya, gepatomega-liya, bo'yin venalari pulsatsiyasi) yurak yetish-movchiligi kuzatiladi. Bemorda uch tabaqali klapan obstruksiyasi, o'pka arteriyasi stenozi, kardiomegaliya rivojlanganda dekompensatsiya belgilari yuzaga keladi va bu yomon oqibatdan dalolat beradi. Ular paydo bo'lgandan keyin bemor o'rta hisobda ikki yil yashaydi.

Laborator-instrumental tekshiruv. Ushbu nuqson bilan og'rigan bolalar EKG sida yurakning elektr o'qi o'ngga siljiydi, Giss tutami o'ng oyoqchasining noto'liq blokadasi aniqlanadi. Barcha tarmoqlarda QRS kompleksi past amplitudali, ko'p fazali bo'ladi. V tipdagi

WPW sindromi (Wolff-Parkinson-White sindromi), bo'lmacha titrashi va hilpillashi, paroksizmal taxikardiya xurujlari kuzatilishi mumkin. Ko'krak qafasi a'zolari rentgenogrammasida o'pka surati sustlashgan. Aksariyat hollarda, sharsimon shakldagi yoki to'ng'ay shakldagi kosa ko'rinishidagi kardiomegaliya, o'ng atriovazal burchakning kattalashgan bo'lmacha va o'ng qorinchaning tepa bo'lagi hisobiga yuqoriga siljishi, o'ng diafragma chegarasini kesilgan ko'rinishda bo'lishi (o'ng qorinchaning kichrayishi hisobiga) aniqlanadi. Qon-tomir tutami ingichkalashgan, yurakning chap chegarasi o'zgarmagan. Bir va ikki o'lchamli exokardiografiya, yurak bo'shliqlari kateterizatsiyasi, angiokardiografiya usullari yordamida tashxis tasdiqlanadi.[1]

Davolash. Davolash nuqsonning og'irligiga va o'ziga xos belgilarga bog'liq hola o'tqaziladi. Tibbiy yordam quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin.[5]

- Yurak yetishmovchiligiga qaratilgan davo, diuretiklar va shunga o'xshash dorilar
- Oksiterapiya va boshqa nafas olishni yengillashtirishga qaratilgan davo
- Trikuspidal klapan jarrohligi
- Trikuspidal transplantatsiya

Natijalar va muhokama: Tadqiqotlar Ebshteyn anomaliyasining aniq tarqalishini, shuningdek, uning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi genetik va ekologik xavf omillarini aniqlashi, turli populyatsiyalarda kasallikning namoyon bo'lishidagi farqlarni aniqlashi mumkin. Yangi diagnostika usullari, masalan, ilg'or tasvirlash texnikasi yoki genetik testlar, Ebshteyn anomaliyasini erta va aniq tashxislashga yordam berishi mumkin.

Yangi diagnostika usullari va davolash strategiyalari bemorlarning natijalarini yaxshilashga yordam beradi. Tadqiqot natijalari Ebshteyn anomaliyasi bilan tug'ilgan bolalarning uzoq muddatli natijalarini baholash, homiladorlik va tug'ish paytida Ebshteyn anomaliyasi bo'lgan ayollarni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish va Ebshteyn anomaliyasi bo'lgan bemorlarning hayot sifatini baholash va yaxshilashga yordam berishi mumkin.

1-rasm

Xulosa

Ebshteyn anomaliyasi kamyob tug'ma yurak nuqsoni bo'lib, trikuspidal klapaning anormal rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Exokardiografiya tashxisning asosiy usulidir. Davolash kasallikning og'irligiga bog'liq va dori-darmonlar, shuningdek, jarrohlik aralashuvini o'z ichiga olishi mumkin. Prognoz kasallikning og'irligiga va davolashga bo'lgan javobga bog'liq. Kelajakdagi tadqiqotlar Ebshteyn anomaliyasining genetik sabablarini, shuningdek, yangi tashxis va davolash usullarini o'rganishga qaratilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdig’affor Gadayev Tibbiy ilmiy nashr “Ichki kasalliklar” 426b Toshkent 2023
2. Мартынов А.И, Кобалава Ж.Д, Моисеев С.В. “Внутренние болезни” 275b РФ 2023

INTERNET TARMOQLARI

1. www.heart.org
2. www.mayoclinic.org
3. www.medlineplus.org